

இலக்கியத்தில் கவிஞர்கள் கூறும் பெண்ணுரிமைச் சிந்தனைகள்

மா. மணி

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
தமிழ்த்துறை

முனைவர் ப. பரமேஸ்வரி

தமிழ்த்துறைத் தலைவர்
புனித அன்னாள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
திண்டிவனம்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8285664](https://doi.org/10.5281/zenodo.8285664)

முன்னுரை

இலக்கியங்கள் ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சமாக இல்லாமல் பெண்களின் பிரச்சனைகளை எடுத்துக்கூறும் தளமாக இலக்கியங்கள் உள்ளன. கவிஞர்கள் பெண்களின் மனதில் மறைந்து கிடக்கும் உணர்வுகளை மீட்டெடுத்து இலக்கியங்களாக வடித்துள்ளனர். பெண்கள் அன்றாட வாழ்வில் அனுபவிக்கின்ற அவலங்களைக் கூறி அடிமைத்தனத்திலிருந்து பெண் விடுதலையும், சம உரிமையும் பெறத் தேவையான கருத்துக்களைத் தங்களின் இலக்கியங்களில் காட்டுகின்றனர்.

அறிவு கொண்ட மனித உயிர்களை

அடிமை யாக்க முயல்பவன் பித்தராம் - பாரதி.

கவிஞர்களின் பார்வையில் பெண்கள்

1. பெண் விடுதலைக்காகவும் பெண்ணுரிமைக்காகவும் குரல் கொடுத்த கவிஞர்கள் பலர்.
2. பெண்ணியம் என்றாலே ஆண்களை எதிர்ப்பது என்ற எண்ணம் சமூகத்தில் பரவலாக நிலவி வருகிறது, உண்மையில் பெண்ணியத்தின் நோக்கம் அது அன்று காலங்காலமாக அடிமைப்பட்டு வாழும் பெண்களை அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீள்வதற்கே இலக்கியத்தின் வாயிலாக சிந்தனைகள் காணப்படுகின்றது.
3. மனிதப் பிறவியில் சரி பாதி யானவர்கள் பெண்கள் இனம். அவர்களின் இருத்தலைப் பற்றிப் பேசுவது பெண்ணியம். அவ்வகையில் பெண்ணியம் குறித்து கவிஞர்களின் கருத்துக்கள் உள்ளன.

பெண் என்பவர்

தமிழரின் வாழ்க்கை நெறிகளை வகுத்துக் கொடுத்த முதல் நூல் தொல்காப்பியம். அது ஆணுக்கும், பெண்ணுக்கும் இலக்கணம் வகுத்துக் கொடுத்திருக்கிறது. அந்த நெறிகளையே அதன்வழிவந்த இலக்கண, இலக்கியங்களும் பின்பற்றி வருகின்றன.

பாரதியார் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் பெண்கள் அடிமைகளாக பல்வேறு துன்பங்களை அடைந்து வந்தனர். இதனையே பாரதியார் தம்முடைய படைப்புகளின் வாயிலாக உலகறியச் செய்தார். இவருடைய விடுதலையும் பெண்ணுரிமையும் கிடைத்தது எனலாம்.

உலகில் பெண்ணே முதன்மையான சிறப்புடையவள், பெண்ணின் பெருமைகள் பலவாகும். பெண்ணின் தெய்வப் பண்பு, தன்னலம் அற்ற தன்னேரில்லாத தாய்மைப் பண்பு. காத்தற் பெருமை, ஒப்பற்ற அழகுப் பெருமை. இல்லறம். கற்பறம். கல்வியறம், பிறர்நலம் போற்றும் தொண்டுள்ளம் ஆகியவை பெண்ணின் அறப் பெருமையாக பாரதியார் கருதினார்.

பழைய கால பெண்கள் நிலைகள்

இந்தியச் சமூகத்தில் வேதகாலத்திலும், சங்க காலத்திலும் பெண்கள் பெருமளவு சுதந்திரத்தை அனுபவித்தனர் எனலாம். குறிப்பாக இணைத் தேர்வில் பெண் சுயவிருப்புடன் ஈடுபட்டாள், பாலியல் ரீதியில் மட்டுமின்றி புற சமூக ரீதியிலான செயற்பாடுகளிலும் பெண்கள் சுயாதீனமாக இயங்கினர் பின்னர் படிப்பழயாய் தாழ்வுற்று இறுதியில் அடிமை நிலைக்கு பெண்கள் தள்ளப்பட்டனர் என்பதைப் பெண்நிலை பற்றிய வரலாறு தெளிவாக்குகிறது.

பெண்கல்வி உரிமை

பெண்களுக்கு கல்வி அறியாமையைப் போக்கி அறிவொளி தருவது அறிவு வாழ்க்கையில் மேற்கொள்ள தக்கவற்றையும், தகாதனவற்றையும் (நன்மை, தீமை)

அறிவுறுத்தும் சிறந்த கருவியாக வழிகாட்டும் ஒளியாகும். பெண்களுக்குக் கல்வி உரிமை இன்மையே எல்லாக் கேட்டிற்கும் தாழ்ந்த நிலைமைக்கும் காரணமாகும் என்று உலக அறிஞர்கள் பலரும் ஒருமித்துக் கூறும் கருத்தாகும். இந்தியப் பெண்கள் நிலை தாழ்ந்தமைக்கு முதற்காரணமே கல்வியறிவின்மையே ஆகும். எனவே பெண்ணுக்குக் கல்வி உரிமையே அடிப்படை உரிமையாகும்.

பாரதி பெண்கல்வி உரிமையை வன்மையாக வலியுறுத்துகின்றார். இந்தியப் பெண்கள் கல்வி அறிவற்றுப் போனதால் விளைந்த கேடுகளையும், அவ்வறிவால் விளையும் நன்மைகளையும் எடுத்துக் கூறுகிறார். கல்வியறிவால் மேன்மையுற்ற பெண்களையும் கல்வித் தொண்டு புரிந்தவர் அனைவரையும் போற்றுகிறார். ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் உள்ள பெண்கள் கல்வியறிவு பெற்றால்தான் பெண்ணடிமைத்தனம் தீரும் என்கிறார்.

ஆண் பெண் சமத்துவ உரிமை

ஆணுக்கு பெண் நிகர், ஆண், பெண் சமத்துவமே பெண்ணியத்தின் தலையாய குறிக்கோளாகும். இச்சமத்துவம் இல்லாமையே பெண்ணடிமை தோன்றக் காரணமாகும். பெண்ணுக்குக் காதலில், திருமணத்தில், மணவிலக்கில், மறுமணத்தில், இல்லறத்தில், சமூகத்தில் ஆகிய அனைத்துத் துறைகளிலும் வாழ்க்கையின் எல்லா நிலைகளிலும் ஆணுக்குள்ளது போன்றே உரிமை வேண்டும். இதனையே

“ஆணும் பெண்ணும் நிகரென்க கொள்வதால் ஆறிவி லோங்கி இவ்வையம் தழைக்குமாம்”

- பாரதியார்.

பாரதியாரின் பெண்ணுரிமைச் சிந்தனைகள்

பெண்கள் தாம் இழந்த பெருமைகளையும், காலத்துக்கேற்ற புதிய பெருமைகளையும் பெறுதல் வேண்டும். பெண்கள் தம்மை மேம்படுத்திக் கொள்ள விழிப்புணர்வு பெறுதல் வேண்டும். தம் கடந்த கால

மேன்மையை அறிந்து, தம் பெருமையைத் தாமே உணர்ந்து அறிதல் வேண்டும். பெண்கள் தம் பெருமையை தாமே அறிதல் மட்டுமின்றி ஆண்களும் அறிதல் பயன்தரும். ஆண், பெண் இருபாலரும் இணைந்து செயலாற்ற இந்த அறிவு துணைபுரியும் என பாரதி கூறுகின்றார்.

பெண்ணின் பெருமையை போற்றாத சமயமோ அறிஞரோ இவ்வுலகில் எங்கும் இல்லை எனலாம். ஊலக வாழ்வு தழைக்க அறம் உரைத்த சான்றோர் திருவள்ளுவர் பெண்ணின் பெருமையை வாழ்க்கைத் துணைநலம் என்று போற்றுகிறார்.

ஆடிமை நிலையின் எதிர்நிலை உரிமைநிலை, அடிமைநிலை ஒழிந்த நிலையில்தான் உரிமைநிலை திகழும். எனவேதான் பாரதி பெண் விடுதலை வேண்டும் என்றார். உரிமையுள்ள விடுதலையைப் பாரதி சுயாதீனம் என்றார். பெண்ணுக்குப் பிறப்பிலேயே அமைந்த பிறப்புரிமைகளும், சமூகத்தால் அமைந்த சமூக உரிமைகளும், அரசியல் உரிமைகளும் வேண்டும் என்ற பாரதி “மாதர்க்குண்டு சுதந்திரம்” என்ற தாரக மந்திரத்தை முழங்கினார். பாரதி வலியுறுத்திய இன்றியமையாத சில பெண்ணியச் சிந்தனைகளை குறிப்பிடுகிறார்.

பாரதி பெண்ணுக்கு விடுதலை வேண்டும், உரிமை வேண்டும் என்று வற்புறுத்தியதை அவருடைய பாடல்களின் மூலம் காணலாம்.

“பெண் விடுதலை வேண்டும்” - பாரதியார்

“பெண் ஆணுக்கு அடிமைப்படக் கூடாது”

- பாரதியார்

“பெண் விடுதலை தவறன்று” - பாரதியார்

“வீட்டை விட்டுப் பெண் வெளி உலகம் காண வேண்டும்” - பாரதியார்

“மாதர்க்குண்டு சுதந்திரம்” - பாரதியார்

“பெண்ணடிமை யுற்றால் மக்க ளெல்லாம் அடிமையுறல்

வியப்பன்றாமோ” - பாரதியார்

பிற நாடுகளில், குறிப்பாக மேலைநாடுகளில் பெண்ணுரிமை விளங்குவதை எடுத்துக்

காட்டி நமது பெண்களின் உரிமைக்கு வாதாடுகின்றனர். பாரதி பெண் விடுதலைக்கு முதன்மை தந்து பாடினார், எழுதினார், பேசினார்.

வைரமுத்துவின் பெண்ணுரிமைச் சிந்தனைகள்

பெண்ணுக்கான உரிமையைப் போராடிப் பெறுவதன் மூலம் அடிமைநிலை மாறி முன்னேற்றம் அடையலாம். பெண்களின் சுறுசுறுப்பையும், சிலர் “சுட்டித்தனம்” என்று தட்டி அடக்கலாம். அதனால் பயந்துவிடாமல் தூண்டாமல் எரியும் சூரிய விளக்கு என்று அறிவுறுத்துகிறார் கவிஞர் வைரமுத்து.

“உனது

சுத்தமான சுறுசுறுப்பையும்

சிலர்

சுட்டித்தனம் என்று தட்டி அடக்கலாம்!

ஓய்ந்துவிடாதே!

தூண்டாமல் எரியும்

சூரிய விளக்காய்ச்

சுடர்விடு நீ” (இ. தே. கீ. ப - 139)

என்று விழிப்போடு இருக்க வழி கூறுகின்றார்.

கனிமொழி கருணாநிதியின் பெண்ணுரிமைச் சிந்தனைகள்

சிறுவயதில் பெற்றோர் பாதுகாப்பு பின் கணவன் பாதுகாப்பு அதன்பின் மகன் என்று ஆணைச் சார்ந்து வாழும் சார்பு பொருளாகவே பெண்ணின் வாழ்க்கை இருக்கிறது என கூறுவது,

“அப்பா சொன்னாரென

பள்ளிக்குச் சென்றேன்

தலைசீவினேன் - சில

நண்பர்களைத் தவிர்த்தேன்

சட்டை போட்டுக் கொண்டேன்

பல் துலக்கினேன் வழிபட்டேன்

கல்யாணம் கட்டிக் கொண்டேன்

காத்திருக்கிறேன்

என்முறை வருமென்று”

கவிஞர் வத்ஸலாவின் பெண்ணுரிமைச் சிந்தனைகள்

ஆணுக்குள்ளேயே ஒரு பெண்ணின் வாழ்வும் அடங்குகிறது. நல்ல கல்வி கற்று லைக்குச் சென்று நிறைய சம்பாதித்தாலும் ஒரு ஆணின் துணையோடுதான் பெண் இருக்க வேண்டிய சூழலை கூறுகிறார்.

“பதவியில் உயர்ந்திருந்தாலும்
அறிவில் குறையில்லா விட்டாலும்
என்னுடன்
கணவரோ
மகனோ
மருமகனோ
பேரனோ
ஏதாவது சாண் பிள்ளையோ
இல்லாததனால்
இணைக்கப்படுகிறது இன்னமும்
ஒரு பின்சூறிப்பாக
என் பெயர்”
எனக் கூறுகிறார்.

பொன்மணி வைரமுத்துவின் பெண்ணுரிமைச் சிந்தனைகள்

பெண்கள் தங்களை உணரவும் விழிப்புணர்வு பெறவும் தங்களுக்காகத் தாங்களே போராடவும் அவர்களுக்கு

அடிப்படைத் தேவை கல்வி என்பதை

“இந்த மண்ணின்
புங்கொடிகளை
விடுதலைக் கொடிகளாக்கியது
கல்வியே”

முடிவுரை

இவ்வாறு பெண் உரிமை மறுப்பையும், பறிப்பையும் பற்றி கவிஞர்களினுடைய படைப்புகளில் எடுத்துக்காட்டியுள்ளனர். அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் நிலவி வந்த கண்முடித்தனமான கட்டுப்பாடுகளையும், மூடப்பழக்க வழக்கங்களையும் கண்டு எதிர்த்துள்ளனர். அப்போது இருந்த சமூகம் ஆணாதிக்கம் மிகுந்த சமூகமாக இருந்தது தான் இதற்குக் காரணம் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகளை எல்லாம் தங்களினுடைய கவித்திறத்தின் மூலம் களைய முற்பட்டார்கள், அதன் விளைவாகத் தான் சொத்துரிமை, காதல் உரிமை, திருமண உரிமை, மணவிலக்குரிமை, மறுமண உரிமை, அரசியல் சமூகப் பணிகளில் உரிமை, இல்லற உரிமைகள். தனித்துவாழ உரிமை, ஆண் பெண் சமத்துவ உரிமை ஆகிய உரிமைகள் பெண்களுக்கு வேண்டும் என்ற பெண்ணுரிமைச் சிந்தனைகளை இக்கட்டுரையின் மூலம் அறியலாம்.